

БОЛГАРСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ В ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКЕ Б. БАРТОКА И Д. ЛИГЕТИ

Л. В. НЕЙЧЕВА

Abstract: *The article is dedicated to explanation of the Bulgarian phenomenon in the 20th century music based on Thracian ancient roots of Bulgarian dancing culture. The «new barbaric» feature of irregular rhythms of Bulgarian folk music in fast tempos of western European music of the 20th century including a number of piano works by B. Bartok and D. Ligeti became a renovating feature that was revealed through actualization of historic memory about Eastern European sources of the musical culture of the west. B. Bartok was the first to discover super national importance of the Bulgarian folklore feature for renovation of image and musical and technique language in avant-garde feature of the 20th century music.*

The article is revealing historical and musical roots for a number of music works by B. Bartok and D. Ligeti discovering parallels between the composers in conceptualization of Bulgarian national tradition and importance of its accumulation.

The article also focuses on usage of metric signatures and beaming that are typical for dancing rhythms of Bulgaria by the Hungarians. Quite a lot of attention is paid to the usage of the Bulgarian folk instrument gaida sound imitation. The sound imitation of that musical instrument originated from the Greek ison-burdon is characteristic of the Bulgarian church music. The author also defines “cluster layer overlapping” of black and white keys, accords of 2nd and 4th and 2nd and 5th together with quite spread in Bulgarian folk music pentatonic and pentachoric scales within the range of minor 5th as characteristic stylistic components of the Bartok and Ligeti’s piano style.

Актуальность темы исследования задана реалиями этнического лидерства музыки XX – начала XXI в., в которых очевиден болгарский вклад, зафиксированный соответствующими акцентировками Белы Бартока болгарских ритмов как перспективы развития музыкального профессионализма в прошедшем столетии. Успех же в

популярной сфере Вали Балканской в конце XX – в начале XXI ст. открыл новые грани музыкально выражаемой национальной эмблематики, выделившей тембрально-интонационный комплекс «болгарской готики» И. Кукузеля в народной традиции героико-эпических песен. В данной статье сосредоточено внимание на смысловой значимости болгарских римов в сочинениях Б. Бартока, составивших продолжение в творчестве Д. Лигети и представителей поставангарда конца XX – начала XXI ст.

Б. Барток был в числе тех музыкантов-реформаторов, которые сознательно желали вывести европейскую музыку из привычной колеи позднеромантических традиций, решительно раздвигая рамки тональной системы, обновляя мелос, ритмику, ладовое и тембральное качества выражения. Барток искал источники обновления в архаическом, т. е. неизбежно локальном музыкальном фольклоре, аналогично тому, как это осуществляли параллельно ему И. Стравинский, Л. Яначек, К. Шимановский, а впоследствии К. Орф, Г. Свиридов, Дж. Крамб, Вангелис и др.

Известен тот факт, что в период с 1906 по 1918 гг., Б. Барток собирал и записывал народные песни в различных странах: Чехии, Венгрии, Словакии и Болгарии. Композитор был неутомим в поисках связей между различными культурами, используя наряду с венгерским фольклором в своих оригинальных произведениях Барток румынские и болгарские народные источники. В них он активно акцентировал их национально-этнические особенности, видя интонационно-фактурную историческую перспективность этого рода средств в продвижении музыкального профессионализма. Болгарские ритмы и болгарский колорит музыки для Б. Бартока формировали эпохальные стилевые показатели: «нерегулярные ритмы» болгарской музыки находим во многих авторских произведениях, в том числе в знаменитой «Музыке для струнных, ударных и челесты» (1936), а также в «Сонате

для двух фортепиано и ударных» (1937) и ряде других своих сочинений.

В 1937 г. композитор закончил работу над большим циклом фортепианных пьес, вышедших в свет в шести тетрадах под общим названием «Микрокосмос». Всего в них вошло 153 пьесы, расположенных в порядке возрастающей технической сложности. Задуманный в качестве обучающего пособия для начинающих пианистов, этот цикл вырос в собрание пьес, заключающих в себе весь комплекс композиционно-стилистических средств. В «Микрокосмосе» композитор ставил перед собой две цели: с одной стороны – обогатить педагогический репертуар, а с другой – приучить начинающего пианиста к выразительным средствам новой эпохи. Как указывают многие источники, цикл пьес по своему смыслу тесно смыкается со школами эпохи барокко. Достаточно вспомнить «Инвенции» и ХТК И.С. Баха, «8 Прелюдий» Ф. Куперена и др., в которых отражена та же идея – совмещения практического пособия для обучения игры на clavire, образца высокохудожественных композиций и приобщения к нравственно-религиозным ценностям своего времени. Интенационализм и верность национальным святыням составляли для Бартока стержень музыкально-культуротворческой деятельности, определяя композиционно-технологическую оригинальность его произведений.

Особый интерес для нас представляют «Танцы в болгарских ритмах» (название было дано самим автором произведений) из шестой тетради фортепианного цикла. Шестая тетрадь – это целевая ступень бартоковского *Gradus ad Parnasum*, «Танцы в болгарских ритмах» запечатлевают грани высшего проявления техники и смысла фортепианного искусства XX века. Заметим, этого рода «сколки» болгарского музыкального «образа мысли» имеют место и в других тетрадах (№№ 103...), как бы готовя смысловую квинтэссенцию 6-ти пьес в Шестой (!) тетради «Микрокосмоса».

Вопросами ритмики в рассматриваемом цикле активно занимался российский исследователь Л. Гаккель, который дает классификацию ритмов, запечатленных в «Микрокосмосе». Первую категорию он называет ассиметричными: «Речь идет как о смешанных метрах, так и о ассиметричной разбивке ритмических долей внутри такта. Эти оба явления имеют фольклорные происхождения» [1, с. 154]. Второй ритмический тип представляет собой метроритмические смещения, в основе которых лежат смещения ритмического или метроритмического акцентов внутри звуковой структуры. И простейшим способом такого смещения является смена размера. Третий тип – остинато, особенно активно применяющийся в ассиметричном рисунке.

В указанных сочинениях используется, главным образом, первый ритмический принцип (согласно классификации Л. Гаккеля): «Пьесы в болгарских ритмах» многогранны в своих этнически-музыкальных проявлениях, поскольку в них присутствует не только ярко выраженный болгарский танцевальный элемент, но и «эпохальная валентность» по отношению к контурам венгерской архаики (№№149, 151) и лидийско-миксолидийским ладовым конструкциям, присущие трансильванскому фольклору (№№148, 150), о чем упоминает в своей монографии о венгерском гении известный советский музыковед И. Нестьев [3, с. 520].

Поскольку именно ритмическая сторона болгарской музыки становится главным элементом представительства болгарского фольклора у Бартока, то она и представлена в указанных «Танцах в болгарских ритмах». Знаменательна *танцевальность* преломления этого фольклорного средства: в сочинениях самого Бартока. Именно танцевальная сфера запечатлевает торжество духовного взлета народного характера как выражения высокой Игры душевно-мыслительных ресурсов человека. Антитезой этой танцевально-Игровой экспансии у Бартока выступают остинатно-механические построения – разнообразие

двигательных жестов противостоит пугающей унификации пространственного проявления телесности (вспомним главную партию II части, финал «Музыки для струнных, ударных и челесты», наполненных *танцевальностью* – в противоположность механике разработки II части и середины III части названного цикла, др.).

Что касается остальных средств музыкальной выразительности, кроме ритмических, в «Пьесах в болгарских ритмах» из «Микрокосмоса», то в них имеется применение разнонациональных элементов. И. Нестьев справедливо цитирует самого Бартока, который признается относительно названных пьес, что они «имеют мало общего с болгарским характером» [там же, с. 520]. Тем самым композитор разделяет эмблематику болгарских ритмов и национальный болгарский характер как таковой: в первых заключен лидерствующий эпохальный показатель национальной болгарской идеи, тогда как второй воплощает традицию болгарского образа мысли.

Суть болгарских ритмов заключена в комбинаторике двух и трех долей, что подчеркивает взаимосвязь европейского и внеевропейского компонентов в культуре данной страны. Учитывая результирующие показатели постмодерна, в виде внедрения в европейскую композиторскую систему гения Тан Дуна и Юна Исанга, указанное «пограничье» болгарских ритмов поистине судьбоносно: очевидна смыслово-структурная диффузия качеств выражения, отмечающая существо художественной ситуации современности, подготовленной XX веком.

Соединение двух- и трехдольных группировок в одно целое в быстром движении болгарских ритмов составляет привилегию греческой и славянской музыки. В Европе в целом доминирует трехдольность, в богословско-теологических представлениях отвечавшая троичности Бога, трем христианским добродетелям – вера, надежда, любовь, что культурно детерминировало тройственность функциональных проявлений музыкальной пространственности (базовое трехголосие,

трифункциональность классической гармонии, три рода инструментов – ударных, струнных, духовых – и т.д.). Во всех иных планетарных регионах преобладает двухдольность, которая, конечно, существенна и в европейском ритмообиходе.

В «6 танцах в болгарских ритмах» Б. Бартока представлены различные группировки длительностей, которые в большой мере свойственны болгарским ритмике: $4/8-2/8-3/8$; $2/8-2/8-3/8$; $3/8-2/8-3/8$; $2/8-2/8-2/8-3/8$. Группировка цикла из шести пьес показательна для Бартока, воплощая некоторую тенденцию музыки XX века в целом. Шестичастное строение (см.»Песнь о земле» Г. Малера, «6 фортепианных пьес ор.19» А. Шенберга, «6 пьес ор. 6 для оркестра» А. Веберна и др.) обладает признаками пространственной симметрии, которая наблюдается и в данных пьесах. А именно: 1, 2, 5 и 6 пьесы цикла – подвижные, с выраженными внутренними контрастами и яркими динамическими эффектами, а 3 и 4 – явно облегчены, динамически и по темпу спокойнее. Соединение указанной шестичастности с болгарскими ритмами придает последним знаменательную музыкальную отмеченность «зовом времени». И данный смысловой посыл оказался услышанным – наследником творческих открытий Бартока, Д. Лигети.

Для стиля Д. Лигети, несмотря на резкие изменения и экспериментальный тонус в творческом пути композитора, характерна общая черта, прошедшая через все его поиски. На протяжении всей своей жизни он, один из ярчайших композиторов-авангардистов XX века, сохранил приверженность к классике. Сам он провозглашал себя приверженцем традиционных представлений о музыке и постоянно опирался на идеи, связанные с исторической преемственностью, с необходимостью изучения прошлого. Начав свой композиторский путь как последователь Б. Бартока, впоследствии Д. Лигети не разрывает с ним связи, постоянно возвращаясь к его стилю даже в последние годы жизни [2, с. 141-152].

Обращение Д. Лигети к болгарской ритмике закономерно. Влияние венгерской школы, а именно идей Б. Бартока, при всех национальных тяготениях Д. Лигети к Кёльну и Вене, все же осталось базовым и решающим. Продолжение идеи «бартоковских знаков» болгарской ритмической специфики, осуществленное Лигети, для мирового музыкального искусства в эпоху поставангарда имело чрезвычайно важное значение в подготовке художественных идей нынешнего века.

В 80-х и 90-х годах прошлого века в стиле композитора происходят значительные изменения. Интересен тот факт, что как раз в это время композитор, никогда не являвшийся концертирующим пианистом, работает в сфере фортепианной музыки. Он возвращается к своим старым идеям, переосмысливает их. У него постепенно формируется новая концепция, воплощенная в первой тетради «Этюдov для фортепиано» (1985 г.).

Как мы уже указывали выше, смысл болгарских ритмов заключается в комбинаторике двух и трех долей – и эта идея отражена не только в Шестой тетради цикла «Микрокосмос» Б. Бартока, но и в «6 этюдах для фортепиано» Д. Лигети. При сравнении этих двух циклов просматриваются общие черты. Так, в «6 танцах в болгарских ритмах» Б. Бартока представлены различные группировки длительностей, которые в большой мере свойственны болгарской ритмике: $4/8- 2/8- 3/8$; $2/8- 2/8- 3/8$; $3/8-2/8- 3/8$. У Д. Лигети в анализируемых пьесах мы наблюдаем сходные явления – применение размеров $3/8- 3/8-2/8$; $2/8-3/8- 3/8$; $3/8-2/8- 3/8$. В плане гармонического языка Д. Лигети применяет те же приёмы, что и его предшественник, а именно: излюбленные Б. Бартоком «кластерные» наложения черных и белых клавиш, секундно-квартовые и секундно-квинтовые созвучия, распространены и терцовые параллелизмы, септаккорды.

Б. Барток указывал на глубинные связи ритмоощущений и высотных ориентаций с архаической гетерофонией. Эта позиция восходит к церковному

греческому исону, который и в наше время представлен в болгарской традиции. И если этот фактурный показатель не акцентирован Бартоком в его заимствовании из болгарского источника, то мышление Лигети явно реагирует на новые токи болгарской идеи: у Д. Лигети в Третьем этюде, фактура которого представляет собой выдержанный бурдон, представлена мелизматически развитая линия, соотносимая с фигуративностью мелодических «византизмов».

Ранее мы упоминали о характерном для Б. Бартока и музыки XX века варианте соединения в единый цикл 6 пьес, что создает эффект симметрии пространственного контраста. У Д. Лигети также присутствуют *шесть* этюдов и они также построены по этому же пространственно-симметричному принципу. Но принцип построения частей можно расценивать двояко. Пьесы 1-3-4-6 носят активный, подвижный характер, а 2 и 5 этюды – более медленные, что образует столь излюбленный Бартоком метод концентрического «моста», который находится в некоторой оппозиции несимметричным ритмоформулам каждой отдельной пьесы. Также цикл этюдов Д. Лигети заключают в себе элементы «троичности», которые композитор подчеркнул в творчестве К. Дебюсси. Второй и третий этюды связаны между собой особым упрощением фактурной и ритмической насыщенности, а пятый и шестой объединены общим мелодическим материалом. Первый и четвертый этюды представляют собой своего рода «концентрируемое витье» мелодического материала, где мелодические попевок в каждом такте сходны, но в некоторых моментах изменены.

Преимущественные связи между композиторами ощущаются и в своеобразной игре с метроритмами. Относительная симметрия ритмоформул в первой пьесе составляет основу перестановок групп во всех остальных. Если первый этюд Д. Лигети начинается при группировке $3/8- 3/8- 2/8$, то в том же этюде мы видим использование размеров $3/8- 2/8- 3/8$ и $2/8- 3/8- 3/8$. Подобный принцип

встречается на протяжении всех этюдов. На основе ранее сказанного можно провести параллель между двумя венгерскими композиторами в осмыслении болгарской национальной традиции и важности её накопления в мировом раскладе наших дней.

В написании этюдов немалое влияние оказал и О. Мессиа́н, который в 1949 – 1950 г. он создает «4 ритмических этюда» для фортепиано, в которых подчеркнул новые возможности и расширения метроритмического мышления. Именно идея создания ритмических этюдов, как основы музыкального произведения впечатлила Д. Лигети. Если О. Мессиа́н в качестве ритмической основы использовал индийскую и греческую метрику, то Д. Лигети – болгарскую.

У Д. Лигети, как у других композиторов, этюды также предназначены для развития определенных навыков исполнительского мастерства, но самая большая их сложность, связана именно с ритмической стороной. Композитор акцентирует внимание на различного типа полиритмию, представленную в каждом этюде. На протяжении всего первого этюда «Беспорядок» звучит непрерывный фон, изложенный восьмью длительностями. Группировка ритмических формул свойственна болгарской музыкальной культуре: $3/8$ - $3/8$ - $2/8$ и ее вариант $3/8$ - $2/8$ - $3/8$. Болгарский композитор, теоретик и этнолог Д. Христов утверждал, что каждый размер его страны свойственен определенному танцу и именно в танцевальном движении и начинают свою историю своеобразные несимметричные комбинации Болгарии. Б. Барток также использует эти модели в цикле «Микрокосмос» (6-я тетрадь). На этом фоне развиваются две самостоятельные линии в правой и левой руке. Левая рука играет по черным клавишам, а правая по белым и это движение сохраняется до конца произведения, за исключением последней ноты «с» пятой октавы, т. к. «cis» этой октавы не существует. Таким образом, левая рука сохраняет пентатонный лад, который является самым распространенным в болгарском фольклоре, а

мелодический материал правой руки строится на попевке, которая имеет один интервальный состав, практически не меняющийся на протяжении этюда. Такое построение мелодии типично для архаических фольклорных образцов, состоящих из короткой и архетипически емкой попевки.

Такой прием игры по белым и черным клавишам Д. Лигети использует не первым. Можно вспомнить Ф. Шопена (ор. 10, № 5), К. Дебюсси (сюита для двух фортепиано «По белому и черному»), и, наконец, Б. Бартока, у которого подобный прием стал «визитной карточкой». Исполнительская сложность заключается не только в этом. Композитор, начиная с 4 такта, ритмическую линию в правой руке начинает сокращать: вместо восьми восьмых в такте, которые были заявлены заранее, проходят семь, а затем шесть восьмых. Возникает смещение акцентов, проставленных автором, и образуют расхождение метра. Группировка $7/8$ наиболее характерна для болгарского фольклора. Этот размер характерен для танца рѣченица, который представлен и в обычаях болгарских переселенцев в Одесской области.

Второй этюд «Пустые струны» полон импрессионистического мышления. Характерной чертой является то, что он полностью выстроен по квинтам в мелодическом и гармоническом виде. Данный этюд написан в медленном темпе, но ведущее место остается за моторикой, как и в пятом этюде. Идентично первому этюду, он выстроен на болгарских ритмоформулах. Этюд написан в трехчастной форме. Средний эпизод практически весь выстроен на гармоническом звучании квинты. В репризе сочетаются квинтовые звучания.

Один из самых оригинальных этюдов – третий под названием «Блокированные клавиши», к которому композитор дает технические указания. Необходимость такого вступления вызвана использованием автором необычной нотации. Д. Лигети объясняет как должны звучать квадратные, круглые, мелкие ноты. Функции рук меняются на протяжении всего этюда, но фактура

неизменна в том плане, что выдержанный бурдон и мелизматическая звуковая последовательность остаются. Фактура этюда имитирует звучание народного болгарского инструмента (гайда), который довольно часто встречается в бытовой жизни болгар. Первый и третий разделы трехчастного этюда имеют фактурные сходства. Средний раздел написан еще в более подвижном темпе и составляет контраст к обрамляющим частям, как в фактурном плане (здесь она выстроена в аккордовой вертикали), так и в ритмическом (в каждом такте меняется число длительностей от двух до пяти).

Мелодические линии «Блокированных клавиш» построены по звукам хроматической гаммы. Одна рука блокирует клавиши, а другая играет ровные пассажи, из-за блокировки которые превращаются в чередующиеся аритмические фигуры. Как и в предыдущих этюдах использована ритмическая фигура, присущая фольклору Болгарии: $3/8-2/8-2/8$. Распространение в этюде получает использование типичного для болгарской народной традиции лада, который, по убеждению Д. Христова, весьма часто встречается в песенных и инструментальных образцах, – лад с уменьшенной квинтой в основе.

Четвертый этюд служит ярким контрастом к пятому «Радуга». Как и второй – это медленный этюд импрессионистского типа. Фактура этюда довольно плотная: аккордовые звучания, доходящие до пяти звуков в одной руке. Д. Лигети выписан оригинальный размер: в правой руке – $3/4$, а в левой $2/4$ с точкой. Через весь этюд проходят поочередно проходящие хроматические гаммы от различных звуков.

Шестой этюд («Осень в Варшаве») написан специально для фестиваля «Варшавская осень» и является одним из самых исполняемых этюдов. В нем происходит синтез различных видов техники, являясь кульминацией всего цикла: болгарская ритмика организует мелодический пласт, расположенный «поверх» подвижной педали – «исонный отблеск» напоминает о всеевропейских истоках

византийского гимнопения, которые и в новациях Варшавской осени составили реальный стимул и двигатель творческих действий.

Итак, в проанализированных фортепианных сочинениях Д. Лигети выявляется очевидная их связь с болгарскими истоками воспринятой этим автором бартоковской традиции.

В виде обобщения отмечаем – значимость болгарского ритмического импульса для творчества Бартока и наследников его открытий. Также указываем на *византизмы* Лигети как обнаружение в бартоковском стилевом русле поворотов к новым интонационным позициям. Эти последние привели к торжеству мелоса Вали Балканской в мировом музыкальном пространстве, оригинальность которого возвращена органикой связи с византийством готических распевов «болгарского Орфея» - Иоанна Кукузеля.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. **Гаккель Л.** Микрокосмос Бела Бартока // Вопросы фортепианной педагогики. – Вып. 4. – М.: Музыка, 1976. – С. 147-170.
2. **Лобанова М.** Дьердь Лигети – эстетические взгляды и творческая практика 60-70 гг.: Критика и размышления // Теория и практика современной буржуазной культуры: проблемы критики. Сборник трудов ГМПИ им. Гнесиных. – Вып. 94. – М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1987. – С. 140-172.
3. **Нестьев И.** Бела Барток. Жизнь и творчество. – М.: Музыка, 1969. – 798 с.
4. **Христов Д.** Теоретические основы болгарской народной музыки. М.: Музыка, 1959. - 54с.